

HOZIRGI ZAMON PSIXOANALITIKASI, BOLALARNI TARBIYALASH VA RIVOJLANISHI HAQIDA

Soyibova Shohsanam Mo'min qizi

Pedagogika va psixologiya fakulteti 22-26 guruh 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486962>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bola tarbiyasi, ota-ona va bolalarni o'zaro munosabatlari, bola tarbiyasiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar xaqida so'z yuritiladi. Shuningdek ushbu maqolada farzandlar tarbiyasi va ularni katta xayotga tayyorlashda yordam beruvchi omillar xaqida to'xtalib o'tiladi. Bundan tashqari maqolada bolalar tarbiyasida oiladagi ruxiy hotirjamlik va ota-onalarning farzandlariga bo'lgan munosabatlari asosiy o'rin tutishi xaqida keltirib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** tarbiya, ruxiy xotirjamlik, e'tibor, ichki va tashqi muhit, bolaga bo'lgan ishonch, rivojlanish bosqichlari.*

Bola tarbiyasida asosiy e'tibor beriladigan jihatlar: bola tevarak atrofdagi dunyoni qanday idrok etadi, u qanday esida qoldiradi, qanday fikr yuritadi, u qanday hislarni ko'nglidan kechiradi, u tevarak atrofqa qanday moslashayotganiga e'tibor berish lozim. Odam psixologiyani o'rganar ekan, o'zidagi psixik xayotni va boshqa kishilar psixikasini bila oladigan bo'lib qoladi. Bu bilim esa boshqa kishilarni va o'zini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Shu bilan birga psixologiya (jumladan, psixologiya metodlari) kishilar amaliy faoliyatining har xil turlarida – ta'lim-tarbiya va boshqa sohalarda ham katta ahamiyatga egadir. Pedagogika ishida, ya'ni yosh avlodni o'qitish va tarbiyalashda psixologiyaning axamiyati, ayniqsa, katta. Pedagog o'quvchilarga biron materialni tushuntirar ekan, shu materialni bolalar qanday o'zlashtirayotganini, qanday idrok etayotganini, eslab qolayotganini, fikrlayotganini, ularda diqqat- etibor, hissiyot qanday namoyon bo'layotganini, bolalarning yosh xususiyatlariga qarab bu jarayonlar qanday ro'y berayotganini bilishi lozim[1].

Tarbiya - inson kamolotiga ta'sir etuvchi muxum tashqi omillardan bir hisoblanadi. Tarbiya - aniq maqsadlarni ko'zlab insonda ijobiy fazilatlarni tarkib toptirish yo'lida yillar davomida amalga oshirib boriladi. Ammo tarbiya ta'sirining kuchi va uni natijasi irsiyat va muhit kabi omillarning hamkorligi bilan belgilanadi. Bola shaxsining shakllanish jarayoni tarbiya va ta'lim sharoitida insoniyatning ijtimoiy-tarixi tajribasini o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Natijada bola o'zi yashayotgan jamiyat ijtimoiy muhitga moslashib boradi.

Bolaning xayotni o'zlashtirish tajribasi va ichki- tashqi muxitga moslashishi uzoq davom etadigan murakkab jarayondir. Buning murakkabligi shundaki, bola bir vaqtning o'zida ijtimoiy muhitga moslashishi va uni qayta ishlab amalda qo'llay boshlashi kerak, lekin bu vaqtda unda yetarli tajriba mavjud bo'lmaydi. Tarbiya va ta'lim jarayonida tarbiyalovchi bolaga tushunarli bo'lgan tarbiya usullarini tanlaydi va uning o'zlashtirishiga rahbarlik qiladi. Bu jrayonda bolaning fiziologik-aqliy va ruhiy imkoniyatlari inobatga olinadi.

Bolaning dastlabki yoshlaridan boshlab faoliyatning eng oddiy turlari uning shaxsiy qobiliyatlarini, xususiyatlarini va atrofdagi narsalarga munosabatini shakllantirishning asosi hisoblanadi. Ilk yoshdagi bolaning kattalar bilan muomalasining eng oddiy turlari unda taassurotlarga bo'lgan ehtiyojini rivojlantiradi, tasavvurlarini shakllantiradi. Yangi harakat usullarini egallab borgan sayin bolalarning faolligi oshib boradi. Biroq faollik darajasi, uning

rivojlanishi irsiy jihatdan shart qilib qo'yilgan zaminga, taqlid qilishga ham bog'liq bo'ladi. Hayotning dastlabki yillarida kattalar bilan muomala qilishni va buyumlar bilan ish olib borishni o'z ichiga oladigan yo'l-yo'riq tadqiqot faoliyati bolalar faoliyatining asosiy turlari bo'ladi. Tarbiyachilar bolalar bilan muomalada bo'lar ekanlar, ularni buyumlar dunyosiga yetaklaydilar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyatining mazmuni xilma-xil bo'ladi va har tomonlama rivojlanish imkoniyatlari kengayadi. O'yin xayolni rivojlantirishga, atrofdagi voqelik, odamlar mehnati to'g'risidagi bilimlarni chuqurlashtirishga, shaxsning jamoatchilik xususiyatlarini shakllantirishga ko'maklashadi [2]. Bolaning shakllanishi haqida g'arb faylasuflari va psixologik olimlari turlicha fikrlarni bildirishadi. Biologik yo'nalish tarafdorlari bolalarning shaxs bo'lib rivojlanishida irsiy omillar yetakchi rolni egallaydi deb xisoblaydilar. Bu yo'nalish tarafdorlari fikricha, bola dunyoga kelib faqat ota-onadan o'tgan belgilar bilan rivojlanib boradi deb xisoblashadi. Ular tarbiya va muhitning rolini juda kam deb xisoblashadi va bolaning shaxs bo'lib rivojlanishida irsiyatni birinchi o'ringa ko'tarishadi. G'arb olimlaridan yana biri V. Ptern: "Yangi tug'ilgan bolani odam emas sut emizuvchi" deb tariflaydi. Uning fikricha: "Bola dunyoga kelganda huddi boshqa tirik mavjudotlar kabi bo'ladi, u irsiyat orqali ya'ni ota-onasidan o'tgan belgilar bilan rivojlanib boradi va vaqtlar o'tib shaxs bo'lib kamolga yetadi". Bundan shunday qilish mumkinki, ya'ni ota-ona qanday xulq- atvorga ega bo'lsa bola xam shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Albatta xar bir narsaning yaxshi va yomon tomonlari mavjud ya'ni irsiyat orqali bolaga ota-onasidan faqat yaxshi jihatlari emas, salbiy jihatlari ham ko'chib o'tadi. Bularga nafaqat xulq -atvor balki, irsiy kasalliklarni aytib o'tish mumkin. Irsiy kasalliklar ko'p xollarda bir umrga saqlanib qoladi.

Irsiyatning ijobiy tomonlari ham mavjud masalan, ko'p oilalarda bolalar ota-ona kasbi davomchisi hisoblanadi. Ota-ona egallagan kasbni egallaydi. Ular bir kasbning turiga qiziqsa bola ham o'sha yo'ldan ketadi. Irsiyatga o'tmishda ham katta e'tibor berilgan Bobo va Buvilarimiz kelin tanlayotganda kelinning yetti pushtini surishtirib kelin qilishgani buning yaqqol namunasidir. Bolalar tarbiyaning asosiy qismini oilada olishadi. Yaxshi tarbiya berilishi uchun tinch- totuv va ruhan sog'lom bo'lishi kerak. Barkamol shaxsni shakllantirish uchun oilaviy muhitda mehnatsevarlik muhitini yaratish, bolalarni mehnatni sevishga o'rgantish kerak bo'ladi. Bola rivojlanib shaxs bo'lib yetishishi uchun eng avval unga oilaviy tarbiya kerak bo'ladi. Shunday ekan bolalarni hali shakllanmasdan ijtimoiy muhitga kirmasligidan oilaviy sharoitda unga to'g'ri tarbiya berishimiz kerak bo'ladi. Bola kichkinaligida berilgan tarbiya unga bir umr hamroh bo'lib qoladi. "Tarbiya -inson kamolotiga ta'sir qiluvchi tashqi va eng muhim omil hisoblandi. "Oilada qanday tarbiya ko'rgan bo'lsa bolalar bu tarbiyani ijtimoiy muhitda ham ko'rsatadi.Oila bu jamiyatning bir bo'g'ini hisoblanadi. Oilaviy muhit yaxshi bo'lgandagina jamiyat rivojlanadi. Shuning uchun hozirgi kunda prezidentimiz oilaga ,oilaviy sharoitga alohida e'tibor bermoqdalar. Har bir ota-ona kelajakda ma'naviy sog'lom farzandi bo'lishini xohlashi aniq, buning uchun avvalo oilaviy sharoitini yaxshilash, sog'lom oilaviy sharoitni yaratish kerak bo'ladi. Sog'lom farzand sog'lom oilada voyaga yetadi. Ota -ona bola qiziqishlariga alohida e'tibor qaratishi, uning orzu va intilishlarini xurmat qilishi kerak. Bolaning maktabgacha davridagi qiziqishlari uning kelajagi uchun muhim o'rin tutadi. Eng muhimi oilada axloqiy tarbiya shakllanadi. Abdurauf Fitrat o'zining asarida farzand tarbiyasida aqliy tarbiya, badan tarbiya va axloqiy tarbiyaning o'rining muhimligini takidlaydi. Mazkur uch tarbiyaning eng muhimi axloqiy tarbiyadir. Siz xohlaganingizcha bolaning aqliy va badan tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishingiz mumkin va qo'lingizdan kelguncha uni dono va baquvvat qiling. Lekin axloqiy tarbiya talab darajasida bo'lmasa aqliy va jismoniy tarbiya o'z ahamiyatini va foydaliyilgini yo'qotadi. Ijtimoiy muhit -

insoning yashashi va ishlashi uchun uni o'rab turgan ijtimoiy, moddiy va ma'naviy sharoitlar majmuidir[3]. Bola tarbiyasida ijtimoiy muhitning ham o'rnini unutmazlik kerak. Bola o'zini o'rab turgan tashqi muhitdan ham ko'p narsalarni o'rganadi. Bola oilasida eshitmagan begona so'zlar, gaplar va xar –xil qiliqlar, ishoralarni tashqi muhitda uchrata boshlaydi va uni sintez qila boshlaydi. Bu o'rinda ham ota-ona va oilaning o'rnini aytib o'tish lozim. Bolaning oila a'zolari tashqi muhitdan bola o'zlashtirayotgan yot va zararli odatlar va so'zlarni bola tarbiyasiga salbiy ta'sirini oldini olishlari shart. Bolaning hayot yo'li boshlanadigan boshlang'ich qadam jamiyat bo'lib, bola dastavval shu yerda insonni ko'radi. U haqida tushunchaga ega bo'ladi. Oilada uning hulqi, ko'nikmalari, odatlari shakllanadi. Oila unga uzluksiz ta'sir ko'rsatib uning faoliyatini nazorat qilib boradi. Oilada bolaning yuragiga yaqin tarbiyachilar ko'p bo'ladi. Bola ota-onasiga ishonadi. Shuning uchun ham ma'lum davr mobaynida ota-ona bola uchun turmush haqida fikr yurituvchi kishilarga axloqiy baho beruvchi yo'l boshchi bo'lib xizmat qiladi[4]. Bola tarbiyasi dunyodagi eng murakkab vazifalardan biri hisoblanadi, ammo yaxshi va mukammal ota-ona bo'lishni o'rgatadigan hech qanday ta'lim tizimi mavjud emas. Lekin ota-onalar yaxshi tarbiya berishlari, kundalik ishlar va vaziyatlarni o'rnatish va aqliy tarbiya vositasiga aylantirishlari uchun bir qancha usullardan foydalanishlari mumkin. Bolalar aqliy va fiziologik rivojlanish davrida bir qancha xolatlarga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Quyida bunday usullardan bir qanchasi bilan tanishib o'tamiz;

Birinchidan, bolalar yangi gapira boshlayotgan vaqtdan boshlab ularni xar tomonlama qo'llab- quvvatlashga xarakat qilish va bu jarayonga yetarlicha e'tiborli bo'lish lozim. Chaqaloqlar chiqaradigan tovushlar va imo-ishoralar muhim emasdek tuyulishi mumkin, ammo bu ularning yagona muloqot usuli hisoblanadi. Bolaning erta rivojlanishi bo'yicha mutaxassislar biz bolalarni ularning tili endi chiqayotgan vaqtdanoq qo'llab-quvvatlashimiz, rag'batlantirishimiz va ular bilan xuddi kattaldek muloqotda bo'lishimiz kerakligini ta'kidlashadi. Ota-onalar bolaning tovushlari, signallari va harakatlariga javob berishlari va kun davomida u bilan muloqotda bo'lishlari lozim. Bola ikki yoshga to'lguncha kattalardan eshitadigan so'zlar, ayniqsa ularning soni, shu yoshdagi so'z boyligini belgilaydi, keyinchalik esa uning o'qish ko'nikmalarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalar bilan muloqot paytida so'zlarni soni va to'g'ri talaffuz qilinishiga e'tibor qaratish kerak. Agar biz so'zlarni buzib talaffuz qilsak bola ham shunga o'rganishi mumkin va uni keyinchalik to'g'rilash oson bo'lmasligi mumkin.

Ikkinchidan, bolaning nutqini o'stirish va so'z boyligini ko'paytirish uchun ko'proq kitob o'qib berish lozim. Bolalarda go'daklik chog'larida o'qish yoki gapirish imkoni bo'lmasa ham ular ular eshita oladilar va juda tez o'zlashtirish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Uch oylikdan boshlab ular biz ishlatadigan tovushlarni ajrata boshlaydilar. Kitob o'qib berish uning nutqini o'stirish bilan birga so'z boyligini ham ko'paytirib boradi. Ko'proq rasmi kitoblardan foydalanish ham bola tasavvur dunyosini o'stirishga yaxshi yordam beradi. Bolaga kitob o'qib berish unda kitobga bo'lgan muhabbatni oshiradi va kelajakda hotirasi yaxshi bo'lishida ko'maklashadi. Keyinchalik maktab davrlarida ham bu o'z samarasini beradi.

Uchunchidan, kundalik ishlar va harakatlarda o'rnatish, ta'lim va tarbiya namunalarini topish kerak. Bizning har bir harakatimiz bolalar uchun o'rnatish hisoblanadi.

Turli harakatlarni bajarish paytida bolaning nutq faoliyatini faollashtirish uchun nima qilayotganingizni ovoz chiqarib aytish kerak. O'z kiyimlarini sanash va saralash orqali ham bolalardan qo'shish ayirish qobiliyatlari shakllanadi. Bolalar yuz ifodalari va xolatlarni tez o'zlashtirishadi. Shuning uchun imo-ishoralardan to'g'ri foydalanish ham tarbiyaning bir qismi hisoblanadi.

To'rtinchidan, bolalar bilan o'yin o'ynayotganda xuddi kattalar kabi e'tiborli bo'lish talab etiladi. Bolalar doimiy ravishda o'zlashtirib boradilar. Xar-hil o'yinlar orqali ular turli xil dunyoviy ko'nikmalarni o'rganib borishadi. Bolalar o'yinlar orqali muomala madaniyatini va navbat bilan xarakatlanishni ham o'rganadilar. Har –xil rollardan iborat va tasavvuriy o'yinlar ularni tasavvur dunyosi va mantiqiy fikrlashini shu bilan birga nutqini ham o'sishiga xizmat qiladi. Bu o'yinlar orqali bolalar mustaqil fikrlash va mustaqil fikrlarini ifoda etishni ham o'rgana boshlaydilar. Hozirda telefon va shu kabi qurilmalardan foydalanish avj olgan. Agar biz bolalar oldida telefon qurilmalardan ko'p foydalanadigan bolsak ular o'zlarini keraksiz yoki ikkinchi darajalidek his etishlari mumkin. Bu esa bolalar tarbiyasi va psixologiyasiga yomon ta'sir ko'rsatadi.

Beshinchidan, biz o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Bolalar tez o'zlashtirishadi va ustalik bilan taqlid qilishadi. Gapiirishlaridan avval ular yuz ifodalari va harakatlarni takrorlaydilar. Bizning xarakatlarimiz va xulq –atvorimiz bolalarimiz shaxsiyatini shakllantirishda asosiy rol ni bajaradi. Bolalar tarbiyasida ushbu xolatlar ga e'tibor berish orqali ularni aqlan, jismonan va ruhan sog'lom qilib tarbiyalashga intilishimiz lozim.

Yosh psixologiyasi turli xil yosh davrlarining psixologik xususiyatlariga e'tibor beradi. Rivojlanish psixologiyasi — inson psixologiyasining yosh jihatdan qayta tuzilishi qonunlari haqidagi bilimlar sohasi. Yosh psixologiyasini rivojlanishdan tashqarida, o'zgar mas deb qarash mumkin emas. Xuddi shunday, rivojlanishni yosh xususiyatlarini ajratib ko'rsatmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi[5]. Albatta har bir yosh davrining o'z psixologiyasi bor. Biz bu davrlarni inobatga olgan xolda ularga turlicha tarbiya usullarini qo'llashimiz lozim.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, bola biron –bir oilada dunyoga kelar ekan avvalo dastlabki tarbiya va ko'nikmani shu oila a'zolaridan oladi. Shunday ekan bola tarbiyasida juda e'tiborli va ehtiyotkor bo'lishimiz va ularga yaxshi o'rnak bo'la olishimiz kerak. Aks xolda bolalar tashqi muhit ta'siriga tushib turli xil foydali va zararli odatlarni o'zlashtirishlari mimkin. Bolalarni dastlabki maktabgacha bo'lgan davrda to'g'ri yo'lga solish va ularga mehr berish keyinchalik ularga ta'lim va tarbiya ishlarini davom ettirishda katta o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Umumiy psixologiya” P. I. Ivanov, M.E. Zufarova Toshkent 2023.
2. Maqola. “Bola shaxsining rivojlanishida tarbiyaning roli” Учёный XXI века. 2022. N 3 (84). S.S. Ismatova, H.M. Shokirova.
3. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” konferensiya. Bahriddinova Nargiza Jaloliddinovna, Butunboyeva Gulnoza.
4. “Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqotlar” jurnali Nurboyeva Xabiba Botirovna, Toshkent Tbbiyot Akademiyasi “Pedagogika, psixologiya va tillar” kafedrasi o'qituvchisi. Sodiqova Robiya T.T. Akademiyasi O.M.X fakulteti talabasi.
5. “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya” Z.T. Nishanova, N.G. Kamilova, D.I.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova Toshkent -2018.